

Patrimônio e mídia interativa: as residências modernas na Serra Gaúcha – Brasil

Monika STUMPP*, Roberto RADUNZ^a, Ana Elisia da COSTA^b

*Mestre (UFRGS, 2004), Universidade de Caxias do Sul
Luiz Michielon 465/32, Caxias do Sul, RS
monistumpp@hotmail.com

^a Doutor (PUC, 2003) Universidade de Caxias do Sul

^b Mestre(UFRGS, 2001) Universidade de Caxias do Sul

Resumo

Este artigo apresenta o resultado de um estudo que vem sendo desenvolvido junto à Universidade de Caxias do Sul – Brasil, cujo objetivo é divulgar o acervo formado pelos edifícios pertencentes à arquitetura moderna na serra Gaúcha através de uma mídia interativa e de um portal na internet. Este estudo apresenta um dos sub produtos da pesquisa , que trata da mídia interativa com o acervo composto pelas residências unifamiliares, que compreende 215 residências das décadas de 1930 a 1970. A mídia apresenta as edificações relacionadas por décadas, com respeito à linguagem arquitetônica, características compositivas e biografias sobre os agentes envolvidos na construção.

Palavras -Chave: Patrimônio Cultural, Mídia Digital, Residências Modernas

Abstract

This article presents the results of a study that is being developed at the University of Caxias do Sul – Brazil, whose goal is to publicize the collection of the Modern Architecture in southern Brazil through a web portal and an interactive media. This study presents the development of a digital media with the collection formed by single-family houses – two hundred and fifteen residences, from 1930 to 1970. The media presents the buildings of each decade in respect to the language, compositional features and biography about the architects, engineers and builders involved in the construction.

Keywords: Cultural Heritage, Hypermedia, Modern Residences

1. Introdução

Em uma determinada sociedade, a transmissão da memória social de uma geração à outra, pode ocorrer por meio dos objetos culturais, que apresentam-se como suportes da memória social. Deste contexto, faz parte o patrimônio cultural, que possibilita que esta memória seja externalizada e até mesmo perpetuada. A importância de preservar o patrimônio cultural reside na própria preservação da memória social, que constitui o legado de um povo.

Neste contexto de preservação do patrimônio, os avanços tecnológicos tornaram-se grandes aliados, principalmente os que correlacionam à área da computação e das telecomunicações. Tal relação vem construindo uma nova ordem social, chamada de cibercultura e definida por Lévy (ano), como um “... conjunto de técnicas, práticas, atitudes, modos de pensamento e valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço.” (LEVY, 2000, p. 17).

Na cibercultura, a tecnologia de informação tem como característica o acesso rápido, fácil e organizado ao conjunto de informações e conhecimentos disponibilizados. Desta forma, é possível disponibilizar conteúdos ou viabilizar novas formas de comunicação permitindo uma nova leitura da informação. As chamadas mídias digitais apresentam-se como parte desta tecnologia, uma vez que permitem a sistematização e difusão da informação. Recentemente, estas mídias vem sendo utilizadas como suporte para documentação e divulgação do patrimônio cultural, pois permitem disponibilizar conteúdos e viabilizar novas formas de comunicação, democratizando o acesso ao conhecimento.

Neste contexto, apresenta-se o presente artigo, desenvolvido como reflexão parcial da pesquisa “Arquitetura Moderna na Serra Gaúcha: acervo e novas tecnologias na educação patrimonial”, desenvolvida desde 2008 na Universidade de Caxias do Sul (UCS), cujo objetivo é divulgar o acervo formado pela arquitetura moderna na serra Gaúcha, ao sul do Brasil.

A arquitetura moderna produzida na região da Serra Gaúcha vem sendo inventariada e analisada, desde 2004, por pesquisas também desenvolvidas na UCS. Atualmente, o acervo de obras cadastradas é volumoso, envolvendo 609 exemplares, levantados em oito municípios da região. Por desconhecimento do seu valor patrimonial ou por pressões do mercado imobiliário, este acervo vem sendo, paulatinamente, descaracterizado ou demolido. Essa perda pode ser significativa para a cultura e identidade regional e também para a historiografia da arquitetura brasileira, que ainda se volta, quase que exclusivamente, para a produção arquitetônica dos grandes centros urbanos do país. Este quadro evidencia a necessidade de levar esse acervo ao conhecimento do público, desenvolvendo ações de educação patrimonial, que legitimem o seu valor junto à população.

Divulgar este acervo, através de um portal na internet e de uma mídia interativa, é um dos objetivos da pesquisa “Arquitetura Moderna na Serra Gaúcha: acervo e novas tecnologias na educação patrimonial”. Este artigo discute o resultado específico de um dos sub-produtos da pesquisa: a mídia interativa que apresenta o universo residencial estudado. Nesta mídia são apresentadas as obras inventariadas nos projetos: *Inventário da Arquitetura Modernista - IAM*, (2004-2006), que consistiu em um levantamento da produção arquitetônica modernista em cidades da região serrana e a segunda, *Modernidade e Cultura de morar na Serra Gaúcha - MCM*, (2007-2009), que analisou o programa residencial para identificar as permanências e transformações na cultura de morar, além de estudos desenvolvidos a partir da análise dos dados levantados. Num primeiro momento foi documentado o acervo mais volumoso da pesquisa, formado pelas residências unifamiliares, compreendendo duzentas e quinze obras, organizadas por cidade e por décadas: de 1930 a 1970. As obras de cada década são analisadas com duas ênfases: linguagem compositiva e aspectos que traduzem a cultura de morar moderna, conforme a ênfase das outras duas pesquisas que foram desenvolvidas anteriormente. Também é apresentada uma pequena biografia sobre os “agentes culturais” – arquitetos, engenheiros e construtores – envolvidos na construção das obras.

A mídia digital escolhida para disponibilizar o acervo foi o DVD, *Digital Video Disc* ou *Digital Versatile Disc*. Em sua estrutura, a mídia recorre a um sistema simultâneo de busca e classificação de um conjunto de edifícios. Esta estratégia se fundamenta em outros estudos que buscam relacionar patrimônio e “hipertextos” (PARAÍZO, 2003). Neste contexto, o modelo de disposição da informação adotado foi o da narrativa em rede, estando o conteúdo disposto em nós interligados, o que permite uma leitura diferente para cada leitor (LÉVY, 2000).

Para o desenvolvimento da mídia, inicialmente, foram referendadas experiências desenvolvidas em âmbito internacional e nacional, conhecidas como “Digital Heritage”. (BASSO e CATTELÁN, 2001; COSTA ET. ALL, 2009al., MOREIRA, 2008; PARAÍZO, 2003). Num segundo momento, voltou-se para o desenvolvimento da mídia propriamente dita, fazendo a interface entre o organograma do site, o lay-out das páginas (COMERLATO, 2009) e o software dreamweaver CS3 (ROSA, 2009). Paralelamente, os dados do acervo foram levantados e organizados e desenvolvidos textos críticos sintéticos sobre o universo estudado (FIORIO, 2009 e BIGOLIN, 2010). Por fim, o acervo gráfico e textual constante na pesquisa foi inserido nas páginas (DAL MAGRO, 2010).

Assim, este artigo apresenta e discute os resultados alcançados e, em caráter - problematizador, avalia as potencialidades da mídia digital para divulgar o acervo da pesquisa. Pretende verificar se o lay out proposto é adequado para a inserção dos dados, bem como avaliar as potencialidades da mídia quanto à reunião e integração do acervo. Também será avaliada a compreensão do conteúdo pelo usuário e a facilidade de navegação.

2. Desenvolvimento da mídia

As páginas em que os dados da pesquisa estão sendo inseridos foram desenvolvidas em duas sub pesquisas anteriores (COMERLATO, 2009 e ROSA, 2009). Para o desenvolvimento das mesmas foi utilizado o software Adobe Dreamweaver CS3, aplicativo que permite a criação de páginas para hospedagem e visualização na internet.

2.1. Sobre o layout da página

A estrutura das páginas é formada por barra de percurso principal na parte superior, que apresenta os assuntos principais. No lado esquerdo, encontra-se a barra de percurso secundária que altera os ícones de acordo com a escolha do assunto principal. No centro, encontra-se o corpo da página, com o assunto em questão (Fig.1).

Fig. 1: Layout da página proposta (Foto: Autor)

Na barra de percurso principal, consta uma página principal (Home), páginas sobre os estilos arquitetônicos do Art Déco e Modernismo, página com as biografias dos agentes envolvidos na construção das obras, página reservada à textos críticos, página com as obras e página de contato. Na barra de percurso secundária, constam as cidades integrantes da pesquisa e as tipologias arquitetônicas - comercial, hoteleira, lazer, cultural, industrial, institucional, residências uni e multifamiliares.

No trabalho discutido neste artigo, a barra de percurso secundária se resume ao ícone “residências unifamiliares”. Posteriormente, nas próximas etapas de trabalho, serão

desenvolvidas as páginas para as demais tipologias que compõem o acervo. Todas as páginas serão reunidas em um software livre, que permitirá a divulgação da mídia, e serão disponibilizadas em um portal na internet.

2.2. Sobre o tratamento dos dados

Para o desenvolvimento do dvd, foi inicialmente realizado um levantamento de dados junto ao acervo da pesquisa (IAM 2004 – 2006 e MCM 2007 – 2009) , com o objetivo de reunir os exemplares que seriam divulgados. Trata-se de um acervo composto por desenhos - plantas baixas e fachadas - e fotografias externas das residências unifamiliares produzidas no período de 1930 a 1970. Foram selecionadas cerca de 408 imagens, sendo 67 da década de 30, 170 da década de 40, 96 da década de 50, 53 da década de 60 e 22 da década de 70.

A seleção também envolveu a reunião de textos de duas naturezas: os de fundamentação, que discutem a linguagem arquitetônica e a cultura de morar moderna; e os de análise crítica do universo estudado, destacando o que relata as características das residências (FIORIO, 2009) e os textos com as biografias dos agentes envolvidos na concepção e construção das obras.

Após o levantamento de dados, iniciou-se o processo de inserção das imagens e dos textos nas devidas páginas. Para a inserção das imagens, foi necessário criar uma padronização, para que as mesmas apresentassem configuração padrão em termos de tamanho, acabamento e disposição da legenda. As imagens receberam acabamento final em tom de cinza, uma moldura que delimita a altura e legenda no canto inferior esquerdo. Após o tratamento, foram exportadas em formato jpg, a fim de serem inseridas nas páginas.

A inserção do material ocorreu nas páginas previamente definidas e desenvolvidas no software Adobe Dreamweaver CS3. Inicialmente foram inseridas as imagens (plantas baixas e fachadas) no item “obras”, organizadas por cidade e década. Os textos foram distribuídos nos itens “Biografias”; “Art déco” e “Modernismo” e “Crítica”.

3. Resultados

A navegação do usuário na mídia tem início por uma página inicial - Home, que apresenta uma breve explicação sobre a pesquisa em andamento. A seguir, o usuário pode optar por um dos temas apresentados na barra de percurso principal – Contexto, Cultura de Morar, Obras, Crítica, Biografias e Contato.

Na página referente ao Contexto, são apresentados textos com as linguagens do Art Déco, Neocolonial e Modernismo, apresentado o contexto histórico do estilo, bem como características e exemplos de edificações. Deste item, também consta uma Linha do Tempo, que apresenta imagens de momentos históricos importantes em cada um dos anos das décadas estudadas. (Fig. 2).

Fig. 2: Página com a Linha do Tempo (Foto: Autor)

No item Cultura de Morar o usuário tem acesso a quatro valores do habitat moderno: privacidade, santuário doméstico, máquina de morar e espaço sanitário. Para cada um desses valores foram identificadas estratégias projetuais que buscavam materializá-los, sendo que estas definiram o roteiro de análise dos objetos de estudo.

A página “Obras” apresenta as residências unifamiliares constantes do acervo. Foi produzida uma página principal para cada cidade integrante da pesquisa, com as fachadas das residências pertencentes àquela cidade. Nesta página, foram inseridas imagens em miniatura, posicionadas lado a lado e formando colunas. (Fig. 3).

Fig. 3: Lay out da página “Obras” (Foto: Autor)

Clicando na foto, o usuário é direcionado a uma nova página, onde encontrará a imagem da fachada e da planta da residência, em um tamanho maior. Para facilitar a leitura do usuário, as mesmas foram dispostas de modo centralizado, podendo ser visualizadas com o uso da barra de rolagem. (Fig.4).

Fig. 4: Lay out da página “Obras”: ampliação da imagem documentada (Foto: Autor)

A página “Críticas” apresenta os textos referentes a análise da arquitetura residencial unifamiliar apresentada no DVD. O usuário tem acesso à textos sintéticos que apresentam, para cada uma das décadas, as principais características quanto à linguagem arquitetônica e cultura de morar. Na barra de percurso secundária o leitor ainda pode acessar um texto sobre educação patrimonial.

Os textos biográficos podem ser visualizados, selecionado na barra de percurso principal da página a opção “Biografias”. O usuário é direcionado a uma página com os nomes dos arquitetos, listados na barra de percurso secundária, localizada no lado esquerdo da página. Clicando sobre o nome, é aberta a página com a referida biografia.

O último item da barra principal apresenta a página referente ao “Contato”, com informações sobre o projeto e os integrantes da pesquisa.

4. Conclusões

A mídia interativa em formato de DVD mostrou ser um instrumento eficaz para a divulgação do acervo. No que se refere às vantagens deste tipo de mídia, cabe ressaltar que o conteúdo pode ser reproduzido e reutilizado sem perda de qualidade, o que garante um fluxo de trabalho muito mais dinâmico e multimidiático. Essa tecnologia permitiu a reunião e integração das diversas formas de representação das edificações em apenas um ambiente, como: desenhos, imagens e textos. Permitiu também inter-

relacionar essas informações e associá-las aos aspectos históricos que compuseram o cenário. Por seu caráter interativo, as obras podem ser vistas pelo usuário, de acordo com o interesse que demonstrar no tema.

A diagramação foi considerada um elemento chave na pesquisa, permitindo a ocorrência de diferentes “discursos” na navegação. Atentou-se para a necessidade de ordenar os elementos, hierarquizar as informações e as múltiplas remissões, enfatizando o papel ativo do leitor. A divulgação do patrimônio em forma de hipertexto apresentou-se, potencialmente, como um modo mais didático do que os meios convencionais. O sistema de busca, por décadas e por cidades, permite um acesso mais rápido e seletivo. Por outro lado, a classificação e análise do universo estudado são claramente visualizadas, através de um sistema de busca que permite que o leitor navegue simultaneamente nos dois ambientes, da apresentação e classificação dos objetos.

Com relação a problemas que podem surgir na utilização do ambiente, pode-se destacar como uma desvantagem a variedade de informações e caminhos que o usuário pode percorrer. Para evitar esta situação, serão adotados alguns recursos, como mecanismos de avanço e retorno, sumários, pontos de referência indicando o caminho percorrido, entre outros.

5. Referências

BASSO, A.;CATTELÁN, M. E. **Patrimonio. Su visualizacion desarrollos informáticos como herramientas para La sistematización de información, visualización y consultas del patrimônio urbano y arquitectónico.** Proceedings of the 5th Iberoamerican Congress of Digital Graphics, Concepcion, Chile, 2001.

BIGOLIN, E. **Arquitetura Moderna e Cultura de Morar: estudo das residências unifamiliares da serra gaúcha – 1930 a 1960.** Caxias do Sul: Universidade de Caxias do Sul, 2010.

COMERLATO, M. **Desenvolvimento de um modelo de Website sobre Arquitetura Moderna na Serra Gaúcha.** Caxias do Sul: Universidade de Caxias do Sul, 2009.

COSTA, A.E.et. all. **Arquitetura Moderna na Serra Gaúcha: Acervo e novas tecnologias na Educação patrimonial.** Caxias do Sul: Universidade de Caxias do Sul, 2009.

DAL MAGRO, S. **Patrimônio e Mídia Interativa: as residências modernas na Serra Gaúcha – Brasil.** Caxias do Sul: Universidade de Caxias do Sul, 2010.

FIORIO, B. **Arquitetura Moderna na Serra Gaúcha: Tipologia Residencial Unifamiliar.** Caxias do Sul: Universidade de Caxias do Sul, 2009.

LÉVY, P. **Cibercultura.** São Paulo: Editora 34, 2000.

MOREIRA, L.C.de S. Patrimônio Cultural e Tecnologias de Informação e Comunicação. Estudo de caso em Lençóis, na Bahia. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina, 2008.

PARAIZO, R.C. A representação do patrimônio urbano em hiperdocumentos: um estudo sobre o Palácio Monroe. Rio De Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2003.

ROSA, J. B; ALMEIDA, C. Z.; RADUNZ, R. Arquitetura Moderna na Serra Gaúcha: acervo e novas tecnologias na educação patrimonial. Caxias do Sul: Universidade de Caxias do Sul, 2009.